

Povečanje prožnosti energetskega sistema na podlagi storitev sektorske integracije za odjemalce – Obzorje Evrope projekt STREAM

Janez Gregor Golja¹, Jan Jeriha¹, Tomi Medved², Tamara Smolej¹, Edin Lakić¹, Nina Carli³

¹ – Inovacijsko-Razvojni inštitut univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

janezgregor.golja@iri.uni-lj.si

² – Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

jan.jeriha@fe.uni-lj.si, tomi.medved@fe.uni-lj.si, tamara.smolej@fe.uni-lj.si, edin.lakic@fe.uni-lj.si

³ – Elektro Primorska

nina.carli@elektro-primorska.si

Povzetek – Zaradi naraščajočega števila naprav za proizvodnjo/porabo električne energije, kot so sončne elektrarne (SE), toplotne črpalke in električna vozila (oz. njihove polnilne postaje), katerim skupno je veliko nihanje v profilu odjema oz. proizvodnje se sistemski operaterji distribucijskih omrežij (angl. *Distribution System Operators* - DSOs) predvsem v nizkonapetostnem omrežju (NN) soočajo z velikimi izzivi povezanimi z vzdrževanjem ustreznih napetostnih razmer. V preteklosti so tovrstne težave reševali z nadgradnjami omrežja, zdaj pa zaradi ekonomske neučinkovitosti rešitve iščejo tudi v povezavi s pametnimi omrežji. Omenjen pristop temelji na izrabi prožnosti elementov omrežja, za kar pa je potrebno vzpostaviti trg prožnosti, ki združuje ponudnike prožnosti, agregatorje in operaterje distribucijskega omrežja. Izzivi, kot so preobremenjenost določenih delov omrežja in neustrezne napetosti, ter njihove potencialne rešitve bodo raziskani znotraj projekta STREAM, pod okriljem programa Obzorje Evropa (angl. *Horizon Europe*), ki združuje partnerje iz različnih držav in sektorjev z enotnim ciljem vzpostavitve inovativnega in robustnega ekosistema prožnosti na NN omrežju. V sklopu projekta bodo razviti novi poslovni modeli, ki bodo temeljili na lokalnih trgih prožnosti. Za doseg omenjenega cilja bo projekt STREAM zajel vse ustrezne akterje, od končnih uporabnikov, energetskih skupnosti do ponudnikov storitev prožnosti, operaterjev trga, operaterjev distribucijskih ter prenosnih omrežij, ki jih bodo dopolnjevali tehnološki in raziskovalni partnerji. Slednji bodo prispevali tako tehnologijo kot znanje za razvoj STREAM orodij, katera bodo omogočila realizacijo zastavljenih ciljev projekta. Glavni namen projekta je spodbuditi uporabo različnih storitev prožnosti na NN ravni in omogočiti razvoj novih poslovnih modelov in trgov za maksimalno tehnično in komercialno učinkovitost elektroenergetske infrastrukture.

Ključne besede: trg prožnosti, nizkonapetostno omrežje, pametna omrežja, poslovni modeli, energetske skupnosti

Increasing energy system flexibility based on sector-integration services to consumers – Horizon Europe project STREAM

Abstract – Distribution system operators (DSOs) in the low voltage (LV) network face major difficulties in maintaining adequate voltage conditions due to the increasing number of variable energy generation/consumption devices such as solar power plants, heat pumps and electric vehicles (or charging stations for electric vehicles). In the past, such problems have been solved by upgrading the grid, but as this approach is often economically inefficient, solutions are mainly sought in so-called "smart" grids, where these devices would adapt their mode of operation (hence "flexibility") according to the current grid situation, thus contributing to the stability of the low voltage grid situation. The successful integration of such a system requires the creation of a flexibility market, bringing together successful flexibility providers, aggregators and distribution system operators.

These challenges will be explored within the European project STREAM, which brings together partners from different countries and sectors with the common goal of building an innovative and robust resilience ecosystem on the LV grid. The project will develop new business models based on local flexibility markets. To achieve this goal, STREAM will involve all relevant actors, from end-users, energy communities to flexibility service providers, market operators, distribution and transmission network operators, complemented by technology and research partners. The latter will contribute both technology and know-how to develop STREAM tools that will enable the realisation of the project ecosystem. The project aims to stimulate the deployment of the different flexibility services offered by consumers or end-users at the LV level, by network operators, and by the local and wholesale market, enabling them to develop new business models and markets to maximise technical and commercial efficiency.

Keywords: Flexibility market, low-voltage network, smart grids, business models, energy communities

1 UVOD

V zadnjih 20 letih je v Evropi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, kot sta sonce in veter močno narasla. V letu 2022 je delež te proizvodnje znašal več kot 22% vse proizvedene električne energije v Evropski Uniji (EU) [1]. Posledično smo priča manjši proizvodnji iz konvencionalnih virov, na katere smo se zanašali v preteklosti, to se odraža v vse večjih težavah operaterjev prenosnih in distribucijskih omrežij, ki skrbijo za zagotavljanje zanesljive in neprekinjene dobave električne energije, saj so bila zasnovana za enosmerni pretok moči od proizvodnih virov do končnih porabnikov [2]. Za uspešen prehod v brezogljivo prihodnost bodo poleg obnovljivih virov pomembni tudi odjemalci električne energije. Leta 2016 je Evropska komisija objavila energetska strategijo "Paket čista energija za vse Evropejce" (angl. "Clean energy for all Europeans package") [3], kjer je bil eden od glavnih ciljev postavitev odjemalca v središče energetskega prehoda. V tem dokumentu je bila prvič priznana pravica državljanov in skupnosti do neposrednega sodelovanja v energetskega sektorju. Lokalni trgi prožnosti so s strani Evropske komisije močno spodbujani kot ključni del za izvajanje brezogljivega prehoda, vendar so ti trgi trenutno še vedno v začetni fazi razvoja v širšem Evropskem prostoru. Z implementacijo lokalnih trgov prožnosti se ukvarja veliko število projektov, kot sta na primer X-FLEX [4] in FEVER [5]. Ta problematika bo obravnavana tudi v projektu STREAM, katerega glavni cilj je poenostavitev (angl. *Streamlining*) celotne verige deležnikov od ponudnikov prožnosti na eni strani, do že uveljavljenih veleprodajnih elektroenergetskih trgov. Projekt se je pričel oktobra 2022, v tem prispevku pa so predstavljene njegove glavne značilnosti in cilji.

2 PROJEKT STREAM: PREGLED PROJEKTA, NJEGOVIH CILJEV IN GLAVNIH INOVACIJ

Eden od ciljev projekta STREAM je vzpostavitev inovativnega in robustnega ekosistema prožnosti na strani NN omrežja, ki bo vključeval integracijo obstoječih trgov električne energije (EE). Njegov uspeh zavisi predvsem od koristi, ki jih bodo prinašali novi poslovni modeli, razviti za vse deležnike v okviru projekta. Novi poslovni modeli bodo temeljili na vzpostavitvi lokalnih trgov prožnosti v NN delu omrežja in mehanizmu podobnemu neposredni menjavi blaga (izmenjava dobrin brez denarnega nadomestila, na primer izmenjava pravic do polnjenja električnih vozil za popust pri drugih v skupnosti).

Vzpostavljeni ekosistem bo tako povezoval:

- razpoložljive podatke (kot so zmogljivost, omejitve, poslovna pravila ter časovne vrste, kot so meritve, prožnost in osnovne ravni),
- tehnologije in
- trge (trgi prožnosti in sistemske storitve)

Poleg tega pa bo z odprto izmenjavo podatkov poenostavil zagotavljanje storitev prožnosti z namenom omogočiti druge storitve za državljanje (kot je izboljšana raven udobja in varnosti), zasnovane na podlagi uporabniško-usmerjenega pristopa, ki bo izboljšal njihovo uporabo in širšo družbeno sprejemljivost.

Razvit ekosistem bo omogočal interakcijo z viri prožnosti v realnem času in tako vedno zagotavljal uporabo virov, ki bodo v danem trenutku tehnično in ekonomsko najbolj optimalna izbira. Z dodajanjem naprednih in stroškovno učinkovitih tehnologij, ter storitev prožnosti k obstoječim trgov električne energije se bo povečala ekonomska moč deležnikov, katerih vloga na trgih je v tem trenutku še vedno bolj pasivna v (slednje velja zlasti za odjemalce), operaterji omrežij pa bodo imeli na razpolago orodje namenjanju spremljanju razpoložljivih virov in storitev za sprejemanje odločitev, ki bodo izboljšale učinkovitost delovanja omrežij na podlagi razmer v realnem času in obveščeno o potrebi po nadaljnjih naložbah v omrežno infrastrukturo. Glavne inovacije projekta STREAM so predstavljene v Tabela 1.

Tabela 1: Glavne inovacije projekta STREAM

Inovacija	Problematika	Rešitev STREAM
Oblikovanje uporabniško-usmerjenih storitev	Pomanjkanje uporabniku prijaznih in enostavnih storitev, poslovnih modelov ter razumljivih uporabniških vmesnikov.	Uporaba uporabniško-osredotočenega pristopa (angl. <i>User-centric approach</i>), s katerim bomo z uporabniki že od samega začetka sooblikovali storitve in izdelke v skladu z njihovimi potrebami in zahtevami
Modeli zadrug in mehanizmi, podobni neposredni menjavi blaga	V energetskih skupnostih in zadrugah je težko denarno ovrednotiti prilagodljivost, storitve ali družbeno dobrobit, da bi dovolj motivirali končnega uporabnika	Uvedba pristopa mehanizma, podobnega neposredni menjavi blaga ali trgovanju "blago za blago", "storitev za storitev" ali "prožnost za storitev" (npr. podelitev dovoljenja za namestitev polnilnic za električna vozila v zameno za popust pri uporabi omrežja).

Poenostavljena avtomatska prekvalifikacija	Ponavljajoči se postopki prekvalifikacije ob zamenjavi agregatorja in ponudnika storitev prožnosti (PSP)	Uvedba skupnega registra naprav, kjer bodo zbrani vsi metapodatki, potrebni za sodelovanje pri zagotavljanju prožnosti na lokalnem elektroenergetskem trgu na ravni NN omrežja. Preko omenjenega registra ne bo potrebnih ponavljajočih se prekvalifikacij, ki so za PSP časovno in ekonomsko potratne. V sklopu projekta bo zasnovan avtomatski postopek potrjevanja naprav na podlagi podatkov pametnih števec na ravni naprav in gospodinjstev. Kombinacija registra naprav in postopka potrjevanja zagotavlja standardiziran postopek prekvalifikacije, ki bo pripomogel k izkoriščanju največjega potenciala prožnosti.
--	--	--

3 ORODJA PROJEKTA STREAM

Vzpostavitev STREAM ekosistema bo omogočil razvoj šestih orodij, ki bodo uporabljena na 4 pilotnih lokacijah. Vsaka izmed njih je osredotočena na določen del celotne ideje projekta. Za vsako orodje je pomembno, da je zastavljeno modularno in predstavlja funkcionalnosti, ki jih bodo partnerji na pilotnih lokacijah lahko uporabili v skladu s svojimi potrebami. Omenjena orodja so:

- **sDATA:** Orodje bo zagotavljalo varno izmenjavo podatkov od virov prožnosti do agregatorskih in upravljalnih platform, ter bo osnova za izmenjavo podatkov znotraj ekosistema STREAM.
- **sSMART** orodje v dveh različnih oblikah:
 - **Zasnovano za lokalni trg:** V tej obliki bo orodje uvedlo nov, uporabniško-usmerjen okvir za pospešeno trgovanje na lokalnem trgu na ravni NN omrežja, z namenom izvajanja postopkov odločanja pred, med in po vsakem obdobju dražbe na podlagi zahteve po prožnosti. Sistemski operater omrežja bo lahko preko orodja sSMART poslal zahtevo po prožnosti in tako sprožil dražbo zmogljivosti na kateri bodo lahko sodelovali zainteresirani ponudniki.
 - **Zasnovano za medsebojno trgovanje (angl. Peer-to-peer):** namenjeno usklajevanju in omogočanju izmenjave podatkovnih sredstev in storitev, kot tudi finančnih in nefinančnih nadomestil. Ta oblika bo uporabljala tehnologijo porazdeljene knjige (angl. *Distributed Ledgers Technology*), veriženje blokov (angl. *Blockchain*) in pametnih pogodb (angl. *Smart Contracts*).
- **sGRID:** Orodje bo operaterjem distribucijskih omrežij omogočilo boljše upravljanje tveganj in izzivov, s katerimi se soočajo pri vodenju omrežij, da bi zagotovili varno in zanesljivo dolgoročno obratovanje ter nizke operativne stroške. Obenem bo orodje zagotovilo oceno stanja omrežja na NN strani in omogočilo predhodno kvalifikacijo sredstev in zmogljivosti za zagotavljanje prožnosti, da bodo le te lahko aktivno sodelovala na lokalnem trgu EE.
- **sENC:** Orodje bo namenjeno upravljalcem energetske skupnosti z namenom zagotavljanja obstoja in vodenja energetske skupnosti, kar obsega vodenje podatkov o članih skupnosti, njihovih energetske sredstvih in zmožnostih.
- **sPLAN:** Orodje bo temeljilo na orodjih razvitih tekom projektov COMPILE [6] ter X-FLEX in bo nadgrajeno v zanesljivo orodje za podporo odločanju, namenjeno za upravljalce distribucijskih omrežij, snovalce energetske politik in nacionalne regulativne organe. Orodje bo podpiralo na dokazih temelječe, tehnološko nevtralnemu odločanju pri načrtovanju omrežja, pri čemer bo primerjal tehnično in ekonomsko vrednost običajnih rešitev, kot je nadgradnja omrežja, z vrednostjo alternativnih rešitev, kot so storitve na izrabi prožnosti.
- **sFLEX:** Bo predstavljal osrednji sistem za upravljanje prožnosti, namenjen srednje-velikim do velikim odjemalcem, s sorazmerno veliko zmogljivostjo sredstev prožnosti. Njegova uporaba bo namenjena tudi agregatorjem za povezovanje različnih sredstev prožnosti v večji sklad prožnosti, ki se bo lahko uporabljal in monetiziral na različne načine.

4 PILOTNE LOKACIJE

Razvita orodja bodo testirana na štirih pilotnih lokacijah, ki se nahajajo v Sloveniji, Italiji, Španiji ter na Finskem. Pilotne lokacije projekta STREAM se bodo razlikovale v velikosti ter geografskem in ekonomskem ozadju. Primerjava velikosti štirih pilotnih lokacij je predstavljena na Slika 1.

Slika 1: Primerjava velikosti pilotnih lokacij projekta STREAM

Vse pilotne lokacije so na kratko predstavljene v Tabela 2.

Tabela 2: Opis pilotnih lokacij projekta STREAM

Država pilotne lokacije	Tip in velikost	Naprave za ponujanje storitev prožnosti	Primarni fokus pilotne lokacije
Finska	Poslovna stavba (7 podjetij, 120 zaposlenih)	<ul style="list-style-type: none"> Najnovejši pametni sistemi prežračevanja, ogrevanja in razsvetlitve SE (40 kWp) 4 polnilnice za električna vozila Načrti za postavitve hranilnika električne energije, dodatnih senzorjev in merilnikov 	Implementacija uporabniško usmerjenega pristopa za testiranje novih storitev, ki bodo izrabljale potencial prožnosti stavbe, brez negativnih vplivov na udobje uporabnikov stavbe
Slovenija	Industrijska cona Ajdovščina (15 industrijskih odjemalcev)	<ul style="list-style-type: none"> Soproizvodnja toplote in električne energije Polnilnice električnih vozil Rezervni dizel agregat Indukcijske peči Hladilnice SE (300 kWp) Hladilni sistemi za pripravo vode 	Implementacija celotnega STREAM ekosistema; od registracije naprav prožnosti v register naprav, do integracije z veleprodajnimi trgi električne energije. Pilotna lokacija bo služila za testiranje zastavljenega koncepta ekosistema v realnosti.
Španija	Kooperativa v mestu Crevillent (14,315 odjemalcev, na NN omrežju in 30 odjemalcev na srednjenaletostnem (SN) omrežju)	<ul style="list-style-type: none"> Vsa gospodinjstva opremljena s pametnimi števc Omrežje Crevillent-a ima skupno nameščenih okoli 13.4 MWp SE Litij-ionski baterijski hranilnik električne energije (240 kWh) Električni kotli in grelniki Polnilnica električnih vozil 	Implementacija STREAM ekosistema in razvoj tržnih mehanizmov ter storitev prožnosti, z namenom omogočiti čim večjo izrabo virov in oblikovanje različnih strategij za sodelovanje na lokalnih in veleprodajnih trgih električne energije.
Italija	Mesto Terni (111,500 prebivalcev)	<ul style="list-style-type: none"> Večstanovanjska zgradba s 50 člani energetske skupnosti, vsi opremljeni s pametnimi števci in pametnimi napravi 	Oblikovanje novih poslovnih modelov delitvenega gospodarstva, kot je mehanizem,

		kot so električne vtičnice, katere omogočajo oddaljen nadzor. <ul style="list-style-type: none"> • Glavna stavba podjetja ASM, ki deluje kot lokalni operater distribucijskega omrežja in ponudnik komunalnih storitev. V stavbi se nahaja 20 odjemalcev različnih tipov: mali industrijski, komercialni in gospodinjstva. V sklopu stavbe deluje 5 črpalnih postaj (vsaka moči 60 kW), katere so lahko upravljane daljinsko. Na stavbi je nameščena SE z močjo 240 kWp, nameščeni pa so tudi hranilnik električne energije (kapaciteta 66 kWh/nazivna moč 72 kW), prezračevalni in ogrevalni sistem ter 3 polnilnice za električna vozila. • Energetska skupnost državljanov, ki združuje 120 končnih odjemalcev, med njimi 6 javnih šol, ki so vse opremljene s SE. • Flota 12 električnih vozil in pametne polnilnice električnih vozil. 	podoben neposredni blagovni menjavi in druge oblike nefinančnih nadomestil.
--	--	--	---

5 STREAMEKOSISTEM

Slika 2 prikazuje sestavo celotnega STREAM ekosistema. Samo ime projekta izvira iz angleškega izraza za tok, v sklopu projekta pa sta zamišljena dva tokova, ki tečeta v nasprotnih smereh. Prvi je tok energije obarvan z oranžno barvo, ki teče od odjemalcev/končnih uporabnikov, ki ponujajo različne storitve prožnosti do veleprodajnih trgov električne energije, drugi pa je denarni tok, ki teče v nasprotni smer, od trgov proti končnim odjemalcem. Zgradba STREAM ekosistema sestoji iz štirih delov, ki so v shemi prikazani v barvnih pravokotnih okvirjih.

- Korak 1: Omogočanje uporabe uporabnikovih prožnostnih kapacitet

Celoten proces se začne s pridobivanjem podatkov iz različnih podatkovnih virov, kot so odjemalci, ponudniki mobilnosti ali podjetja za energetske storitve. Ti podatki so nato preneseni v orodje sDATA, ki predstavlja odprto infrastrukturo za izmenjavo podatkov. Ta infrastruktura je ključnega pomena, saj omogoča, da se podatki različnih virov združijo in uporabijo za profiliranje porabe, napovedovanje prožnosti, porabe in proizvodnje električne energije ter oblikovanje morebitnih drugih storitev prožnosti. Poleg tega so podatki uporabljeni tudi v orodju sPLAN, ki služi upravljalcem distribucijskih omrežij kot vodilo za načrtovanje omrežij. Podatki o prožnosti so posredovani orodju sFLEX, ki združuje različne vire prožnosti in oblikuje povezavo med napravo in PSP-jem.

- Korak 2: Izraba prožnosti

Vse sodelujoče naprave morajo biti registrirane v registru naprav prožnosti, ki predstavlja predpogoj za nastop uporabnikov na trgu. Ta bo vključeval vse ključne informacije, ki jih potrebujejo PSP, da se omogoči izraba prožnosti. Vlogo PSP-ja lahko prevzamejo različni akterji kot so na primer agregator, energetska skupnost ali dobavitelj EE. PSP na trgu deluje kot trgovec s kapacitetami prožnosti in jo uporabi v najbolj donosnih oblikah tako, da jo ponuja na različnih trgih, kot sistemsko storitev operaterju omrežja ali pa za optimizacijo lastnega portfelja.

- Korak 3: Nove oblike nadomestil prožnosti

Register naprav prožnosti predstavlja povezavo med ponudniki prožnosti in trgi. Na strani trgov deluje orodje sSMART, ki omogoča delovanje novih lokalnih trgov na nivoju NN omrežja. Tovrstna oblika trga ne more obratovati brez omejitev, zato bodo te integrirane v funkcionalnosti orodja sGRID. Orodje s strani operaterja distribucijskega omrežja prejme omejitve kapacitet omrežja, ki se ponazorijo v obliki "sistema semaforja" (*angl. Traffic light system*) na podlagi meritev v realnem času. Sistem semaforja in orodje sSMART nato na podlagi izračuna omogočata trgovanje brez omejitev (če je stanje omrežja »zeleno«) ali trgovanje ustavita (če je stanje omrežja »rdeče«).

- Korak 4: Nadomestilo prožnosti

V primeru odobritve trgovanja s strani sistema semaforja (torej v primeru, da je omrežje »zeleno«) orodje sSMART poveže prožnost z vzpostavljenimi trgi električne energije in trgi sistemskih storitev. Če je ponujena prožnost na

trgu izbrana, denarni tok (na sliki označen z zeleno barvo) teče iz trgov električne energije do agregatorjev, ki poskrbijo, da dobički pridejo do uporabnikov, pri katerih je bila aktivirana prožnost.

Slika 2: Prikaz STREAM ekosistema

6 ZAKLJUČKI

V članku je predstavljen projekt STREAM, katerega glavni cilj je vzpostavitev inovativnega in robustnega ekosistema za izrabo prožnosti preko različnih oblik trgov električne energije. Projekt je osredotočen na doprinos koristi za vse deležnike preko razvoja novih poslovnih modelov in lokalnih trgov prožnosti na nivoju NN omrežja, ter z vzpostavitvijo mehanizmov podobnih neposredni blagovni menjavi, ki bodo omogočali interakcijo z viri prožnosti v realnem času. Cilj celotnega STREAM ekosistema je spodbujanje uporabe različnih storitev prožnosti in zagotavljanje neposredne interakcije z viri prožnosti v realnem času. Omenjeno bo doseženo preko uporabe šestih razvitih orodij, ki bodo predstavljala gradnike ekosistema prožnosti na štirih pilotnih lokacijah, ki se razlikujejo tako po velikosti, kot značilnostih. Vsaka pilotna lokacija bo osredotočena na določen del celotnega ekosistema. Projekt vključuje tudi dodajanje naprednih tehnologij in stroškovno učinkovitih storitev prožnosti k obstoječim trgov električne energije, s čimer se bo povečala ekonomska moč deležnikov na trgu EE. Uvedba avtomatske prekvalifikacije naprav in ustanovitev skupnega registra naprav bo PSP prihranil čas in denar. Projekt STREAM ponuja edinstven pristop, ki bo izboljšal delovanje trgov EE v realnem času ter spodbudil uporabo prožnosti na trgu električne energije. Vse ugotovitve in potek razvoja orodij bodo širši javnosti posredovane preko objav poročil, organizacije delavnic in drugih dogodkov.

REFERENCE

- [1] World Economic Forum, „Wind and solar power generated more electricity in the EU last year than gas did. Here’s how,“ [Elektronski]. Available: <https://www.weforum.org/agenda/2023/01/renewable-energy-electricity-record-europe/#:~:text=to%20the%20article-,Solar%20and%20wind%20power%20generated%20a%20fifth%20of%20Europe's%20electricity,was%20double%20its%20previous%20record.>

-
- [2] Regulatory Assistance Project (RAP), „Challenges facing distribution systems operators in a decarbonised power system,“ 2020.
- [3] European Commission, „Clean energy for all Europeans package“, 2019. [Elektronski]. Available: <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans> .
- [4] „X-FLEX Project,“ [Elektronski]. Available: <http://xflexproject.eu/>.
- [5] „FEVER Project,“ [Elektronski]. Available: <https://fever-h2020.eu/>.
- [6] „COMPILE Project,“ [Elektronski]. Available: <https://main.compile-project.eu>.